

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

Bollarda Tug'ma yurak-qon tomir kasalliklari

Mustafayev Mehridin Zoxidjon og'li

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

Annotatsiya: Yurak-qon tomirlar kasalliklari. Yurak qon tomirlar sistemasi kasalliklari alomatlari. Bolalarda yurak-qon tomirlar sistemasi kasalliklari kelib chiqish sabablari. Yurak qon-tomirlar sistemasi kasalliklari oldini olish chora tadbirlari.

Annotation: Cardiovascular diseases. Symptoms of diseases of the cardiovascular system. Causes of diseases of the cardiovascular system in children. Measures to prevent diseases of the cardiovascular system.

Аннотация: Сердечно-сосудистые заболевания. Симптомы заболеваний сердечно-сосудистой системы. Причины заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей. Меры профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Kalit soʻzlar: Bolalar, stenokardiya, yurak xuruji, miokard infarkt, insult, yuqori xavf startegiyasi, texnologiy.

Key words: Children, angina pectoris, heart attack, myocardial infarction, stroke, high risk strategy, technology.

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

Ключевые слова: Дети, стенокардия, инфаркт, инфаркт миокарда, инсульт, стратегия высокого риска, технология.

Har yili millionlab bolalar yurak va qon tomirlarining anatomik anomaliyalari bilan dunyoga keladi. Tugʻma yurak nuqsonlarining 200 dan ortiq turi bor, baʼzilari yengil shaklda boʻlib, boshqalari esa bolaning hayotiga xavf soladi. Eng keng tarqalgan anomaliyalar orasida atrial va interventrikulyar septal nuqsonlar, ochiq arterial kanal, klapan patologiyasi mavjud. Kasallikning jiddiy shakllarida, toʻgʻri davolanish amalga oshirilmasa, chaqaloqlarning birinchi oylaridayoq 70-80 foizi oʻlishadi. Biroq, agar diagnostika oʻz vaqtida oʻtkazilsa, zamonaviy diagnostikalar yordamida davolashning eng yangi usullari orqali bolani toʻliq davolash mumkin. Bolaning yuragidagi patologik oʻzgarishlarning asosiy sababi genetik omil hisoblanadi. Agar ota-onadan biri qattiq yurak kasalligiga chalingan boʻlsa, unda yangi tugʻilgan chaqaloq ham ayni kasallikka duchor boʻlishi mumkin.

Ammo nafaqat genetika kasallikka olib kelishi mumkin. Tugʻma yurak kasalligi boʻlgan bolalar diabet kasalliklari, homiladorlik davrida ogʻir virusli infeksiyalar oʻtkazgan ayollar, chekuvchilar, spirtli ichimliklar va baʼzi dorilar foydalanuvchilari va rentgen nuriga duch kelgan baʼzi ayollardan tugʻiladi. Xavf omillariga 35 yoshdan oshib tugʻadigan ayollar, EKO, Daun sindromi shaklida xromosoma anomaliyalari mavjud bolalar kiradi.

Yurak kasalligi har qanday homiladorlik davrida rivojlanishi mumkin, lekin 6-8 hafta eng xavfli hisoblanadi. U davrda yurak va klapanlarning boʻlinmalari shakllanadi va har qanday salbiy omil ularga taʼsir qilishi mumkin.

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

Bolada tug‘ma yurak nuqsoni borligiga oid aniq belgilar mavjud. Professor Tayyar Sariog‘lu bunday kasallik bilan tug‘ilgan chaqaloqning birinchi oyida har uchinchi bolada uchraydigan va e‘tiborga olinishi kerak bo‘lgan eng muhim belgilarni aytib o‘tadi. Bunga quyidagilar kiradi:

- lablar, quloqlarda va tirnoq ostidagi terining ko‘karishi;
- tez nafas olish, nafas olish paytida qovurg‘alarning siqilishi;
- charchoq, ko‘krak qafasidagi suyuqlik;
- ishtahaning pastligi, tana vazni ortishining sustligi;
- charchoq;
- nafas olish yo‘llari infeksiyalariga sezuvchanlik.

Bu simptomlar ko‘pincha keyinroq paydo bo‘ladi, eng ko‘p hollarda esa o‘smirlik davrida paydo bo‘ladi. Tug‘ma yurak kasalligi bo‘lgan bolalarda nafas qisilishi, ko‘krak qafasi og‘rishi va tez-tez yurak urishi, tez charchash kuzatiladi.

Zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda, bugungi kunda juda murakkab yurak nuqsonlarini davolash mumkin. Ba‘zi hollarda, yurakka kirish uchun faqatgina kichik kesmalar qilinadi, bu kasalxonada qolish muddatini qisqartiradi, tezda tiklanishni osonlashtiradi. Agar bolaning ko‘kragi yaxshi rivojlangan bo‘lsa, unda jarohatlarning oldini olish uchun robotik jarrohlik usuli qo‘llaniladi.

Intervensial kardiologiya, klassik jarrohlik usuli o‘rniga kateter qo‘llanilganda yurakdagi teshiklarni ta‘mirlash, yurak qopqoqlari va tomirlarining torayishini

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

yo‘qotish, qon tomir teshiklarini yopish va g‘ayritabiiy tomirlarni to‘g‘rilash, shuningdek, yurak qopqog‘i protezlarini qo‘yish uchun ishlatiladi.

Ko‘plab bolalarning yuragini davolab, ularning hayotini saqlab qolgan professor Tayyar Sariog‘lu shunday deydi. O‘smirlik davrida jismoniy mashqlar yoki og‘ir jismoniy mashqlar talab qiladigan sport turlari vaqtida to‘satdan yurak xuruji yuz berishi mumkin. Ko‘pincha bunday hollarda aorta (asosiy arteriya) torayishi yoki koronar tomirlardagi anomaliyalari sabab bo‘ladi. Bu barcha nuqsonlar osongina yo‘q qilinadi.

O‘lim oqibatlarini bartaraf etish uchun sport musobaqalarining ishtirokchilari ekokardiografiya, stress EKG hamda ehtimol kompyuter va magnit rezonans tomografiya tavsiya etiladi.

Bolalarda yurak kasalligi kamdan-kam uchraydi. Aksincha, bu tug‘ma nuqsonlarning eng keng tarqalganidir. 1000 ta yangi tug‘ilgan chaqaloqdan 8-10 tasi yurak nuqsoni bilan tug‘iladi. Agar siz ushbu raqamlarga diqqat bilan qarasangiz, o‘lik tug‘ilish holatlarida bu chastota ancha yuqori ekanligi ayon bo‘ladi, ma‘lumotlar har 1000 tug‘ilgan chaqaloqqa 79 tagacha o‘zgaradi.

Yurak nuqsoni tug‘ilishda aniq bo‘lishi mumkin, lekin ba‘zida bir necha yil davomida sezilmaydi. Ultratovush yordamida homilada yurak nuqsonlari homiladorlikning 16-haftasidan boshlab aniqlanadi. Biroq, ishonchli tekshiruv faqat 20-haftadan boshlab mumkin

Bolalarda yurak-qon tomir tizimini o‘rganish usullari

Tashxis chaqaloqni vizual tekshirish bilan boshlanadi. Shuni ta‘kidlash kerakki, pediatriyada yurak auskultatsiyasi hali ham katta ahamiyatga ega. Bolalar kardiologi

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

o'zining maxsus bilimlari va vositalariga ega (elektrokardiografiya, ekokardiografiya, ba'zan). Rentgen tekshiruvi, qon testlari), deyarli har doim kasallik bor yoki yo'qligini hal qilishi mumkin. Agar yurak-qon tomir kasalliklari aniqlansa, bolaning keyingi tekshiruvi kasallikning turi va og'irligiga bog'liq.

EKG

Elektrokardiogramma yurakning elektr jarayonlarini qayd etadi. U yurak aritmiyasini aniqlaydi va yurak mushaklarining holati haqida ma'lumot beradi. Biroq, EKG hamma narsani yozib olish uchun etarlicha sezgir emas irsiy kasalliklar. Shunday qilib, oddiy dam olish EKG yurak kasalliklarining ayrim holatlarini aniqlash uchun javob beradi.

Uzoq muddatli EKG

Uzoq muddatli EKG uchun elektrodlar ko'kragiga yopishtiriladi. Elektrodlar kamarga qulay tarzda kiyiladigan qurilmaga olib boradigan kabellarga ulangan. EKG 24 soat davomida qayd etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.H. Abdullayev H.Yo. Karimov B.O'. Irisqulov Patologik Fiziologiya Toshkent "Yangi asr avlodi" 2008 B.497
2. A.G'. Ahmedov, G.X. Ziyamutdinova. «Anatomiya, fiziologiya va patologiya» Toshkent: «Fan va texnologiya», 2016. B.581
3. S. Mavlanova, M.M.Mirzaolimov Odam va hayvonlar fiziologiyasi (o'quv – uslubiy majmua). Namangan, 2021. – B.147
4. Е. Б. Бабский, А. А. Зубков, Г. И. Косицкий, Б. И. Ходоров. «Одам физиологияси» Узбекистон ССР «Медицина» нашриёти' Тошкент — 1972. Б.627

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

5. Н.А.Агаджанян, Л.З Тель, В.И. Циркин, С.А. Чеснокова. «Физиология Человека» Москва – Медицинская книга Н.Новгород. Издательство НГМА 2003 С.252

6. А.Қ .Azimov Patofiziologiya (tibbiyot o'quvchilari uchun o'quv qo'llanma) Toshkent-2010 В-266